

INNOVATSIYA TUSHUNCHASI VA TA'LIM JARAYONIGA INNOVATSION YONDASHUV

Usmanov Asqar Abdullayevich

Pedagogik innovatsiyalar, professional ta'lim boshqapuv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsiya tushunchasining mazmuni va mohiyati, innovatsiya tushunchasini anglashga bo'lgan yondashuvlar hamda ta'lim jarayonidagi innovatsion yondashuvlarning ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, pedagogik texnologiyalar, yondashuv, madaniyat, innovatsion izlanishlar, ta'lim, ijtimoiy taraqqiyot.

Zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalarini yangilashning asosiy yo'li va vositasi sifatida innovatsiyalar muammosi bugungi kunda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. 20-asrning ikkinchi yarmi va oxiri madaniyat, iqtisodiyot, texnika, ijtimoiy va shaxsiy hayot, ta'lim tizimining barcha sohalarida “global innovatsiyalar” davri sifatida tavsiflanadi. Innovatsiyalarni rivojlantirish va ulardan foydalanish bugungi kunda nafaqat ijtimoiy taraqqiyot imkoniyatlari bilan bog'liq; innovatsiya qilish qobiliyati jamiyat madaniyatining ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Hozirgi vaqtda insoniyat boshlangan va nazorat qilinadigan innovatsiyalarda ilmiy-texnikaviy inqilobning salbiy ko'rinishlari va axborot jamiyati hayoti bilan bog'liq bo'lgan turli xil inqirozlarni yengib o'tish imkoniyatini ko'rmoqda. Innovatsiyalar bizning davrimizning muhim hodisasiga aylandi.

Bu “innovatsiya” atamasining zamonaviy ilmiy qo'llanishdagi ma'nolari va jihatlari kengligi bilan bog'liq. Innovatsiyalar, ularning mohiyati, roli, mazmuni, namoyon bo'lish shakllari bo'yicha tadqiqotlar texnika va iqtisodiy fanlardan tashqari, falsafa, sotsiologiya, menejment, ta'lim va boshqalar doirasida faol olib borilmoqda.

“Innovatsiya” tushunchasining o‘zi birinchi marta 19-asrda madaniyatshunoslarning tadqiqotlarida paydo bo‘lgan va bir madaniyatning ayrim elementlarini boshqasiga kiritishni anglatadi. Bu ma’no etnografiyada hozirgacha saqlanib qolgan.

Murakkab ko‘p tarmoqli fan sifatida zamonaviy innovatika asoslarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, innovatsiya inson hayotining barcha sohalarini yangilashning yaxlit uslubiy, nazariy va texnologik kontseptsiyasini ifodalovchi murakkab integrativ tushunchadir.

Ilmiy adabiyotlarda innovatsiyalarning ko‘p sonli ta’riflari mavjud bo‘lib, ular ko‘pincha bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi.

Innovatsiyaga ikkita yondashuv mavjud: keng va tor. Innovatsiyaning ahamiyatini tor tushunishning o‘ziga xos xususiyati uning texnik muammolar, ko‘pincha yangi mahsulotlar va yangi texnologiyalarni joriy etishdan iboratligidir.

Keng yondashuvda innovatsiyalar - bu texnika, tashkilot, ta’minot va marketing jarayoni, ijtimoiy hayot va boshqalarga yangi yoki takomillashtirilgan yechimlarni joriy etishdagi barcha turdagi o‘zgarishlardir.

Innovatsiyaning falsafiy jihati, eng avvalo, uning mohiyati, insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni va roli, ijobiy va salbiy ko‘rinishlari va oqibatlarini tushunishda namoyon bo‘ladi. Innovatsiyaning asosiy xususiyati yangilik bo‘lib, u an’anaga nisbatan yangilikni ajratib ko‘rsatish imkonini beradi; keyin innovatsiya maxsus tarixiy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy sharoitlarda yangi sifatida qabul qilinadigan maxsus qadriyat (moddiy yoki nomoddiy) sifatida belgilanadi.

Innovatsiyaning insoniyat madaniyatining ajralmas qismi sifatidagi ijobiy roli shundan dalolat beradiki, innovatsiyalar ijtimoiy taraqqiyot yo‘li bo‘lib, yangilanish va ijodkorlik orqali rivojlanishni ta’minlaydi, o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishga, mavjud muammolarni yangi va samarali usullar yordamida hal qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, innovatsiyalar yuqori texnologik axborot postindustrial jamiyatda shaxsning ishlashi va moslashuvining asosiy usuli va vositalaridir.

Innovatsion izlanishlar butun iqtisodiyot va texnologiya, ilmiy-texnika taraqqiyoti tomonidan xizmat ko‘rsatiladigan va moslashadigan integral shaxsga qaratilgan bo‘lishi kerak, bu unga tobora murakkab va tezlashib borayotgan real dunyoda yo‘nalish topish imkonini beradi.

Innovatsion ta‘lim, bizning fikrimizcha, nafaqat universal va texnik taraqqiyotga mobil moslashishga qodir bo‘lgan mutaxassisni tayyorlashga, balki doimiy kasbiy va ma‘naviy o‘shishga va o‘zi mustaqil rivojlanishga intiladigan mohir insonning yaxlit shaxsini tarbiyalashga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Pedagogik innovatsiyalar va texnik-iqtisodiy sohalardagi innovatsiyalar o‘rtasidagi sifat jihatidan farq shundan iborat bo‘lishi kerakki, ularni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonida ularni an‘analardan ajratishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Aynan an‘ana insonga yo‘naltirishni ta‘minlaydi, zamonaviy ta‘lim va tarbiya uchun zarur bo‘lgan qadriyatlarni to‘playdi. Umuman olganda, ta‘lim sohasidagi yangiliklar insonning zamonaviy dunyoda ijtimoiy va kasbiy moslashuvini soddalashtirishi va uning shaxsiy, insonparvarona rivojlanishiga hissa qo‘shishi kerak.

Innovatsiyalarning pedagogik tomoni kasb-hunar ta‘limi, tarbiya, ishlab chiqarish sohasidagi turli yangiliklar yordamida odamlarning shaxsiy, ta‘limga oid, kasbiy ehtiyojlarini qondirish qobiliyatida namoyon bo‘ladi (kasbiy tayyorgarlik, umumiy va kasbiy madaniyatni egallash, kasbiy muhitga moslashish, kasbiy muhim shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy rivojlanish hamda ijodkorlik va boshqalar).

Pedagogik innovatsiyalar inson hayotining barcha jabhalarida - ijtimoiy, kasbiy, madaniy, maishiy va boshqalarda qobiliyat hamda salohiyatini sifatliroq va samaraliroq moslashtirish hamda ro‘yobga chiqarishni ta‘minlaydi, bo‘lg‘usi mutaxassis uchun o‘zi mustaqil ta‘lim olish, o‘z-o‘zini mustaqil tarbiyalash, o‘z-o‘zini mustaqil rivojlantirish uchun sharoit yaratadi.

Pedagogikaning asosiy maqsadi, qadimgi davrlardan boshlab, har bir davr “har tomonlama rivojlanish” tushunchasiga o‘z mazmunini qo‘yganiga qaramay, insonni har tomonlama rivojlantirish asosiy ideal maqsad edi. Bu maqsad turli pedagogik tizimlarda konkretlashtirildi va pedagogika fani, aslida, butun mavjudlik tarixi

davomida ushbu maqsadga erishish yo‘llari, vositalari va usullarini izlab keldi. Shuning uchun pedagogika shaxsni tarbiyalash va uni shaxs sifatida kamol toptirish nuqtai nazaridan oldingi barcha tajribalardan sifat jihatidan farq qiladigan mutlaqo yangi maqsadni topa olishi dargumondir.

Biroq to‘plangan tajriba ta’lim va tarbiya nazariyasi va amaliyotini rivojlantirdi, ta’lim va tarbiyaning yangi uslublari, usullari, shakllari paydo bo‘ldi, ya’ni pedagogikaning kontseptual, uslubiy, texnologik jihati rivojlandi. Ushbu yangiliklar va innovatsiyalar to‘plangan tajribaga asoslangan holda, yangi g‘oyani aniq tarixiy, ijtimoiy, siyosiy va boshqa sharoitlarda amalda qo‘llashning ijobiy natijasini ta’minladi. Pedagogik innovatsiyalar, birinchi navbatda, ta’limning ideal va juda kamdan-kam hollarda tubdan o‘zgaruvchan maqsadlariga e’tibor qaratish sharoitida sifat jihatidan yangi, samarali yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beruvchi amaliyotga yo‘naltirilgan hodisadir.

Yangi va innovatsionni bunday tushunish shuni ko‘rsatadiki, uni faqat ma’lum bir ijtimoiy, pedagogik, tashkiliy, boshqaruv, iqtisodiy tizim uchun an’anaviy va muayyan bir momentda uning o‘ziga xos holatiga nisbatangina ajratish mumkin. Yangilik har doim konkret-tarixiy xususiyatga ega. Innovatsiyalar aniq belgilangan ijtimoiy amaliyot makonida ko‘rib chiqilishi kerak.

Ijtimoiy taraqqiyotning qarama-qarshiliklarini hal etishning tabiiy natijasi sifatida vujudga keladigan innovatsiyalar an’analar bilan chuqur dialektik bog‘liqdir. Bu aloqa dinamik, ijtimoiy jihatdan aniqlangan, moslashuvchan xususiyatga ega. Innovatsiya - bu evolyutsiya, an’anaviylikka asoslangan innovatsion orqali idealga ko‘tarilishdir.

Shunday qilib, innovatsion ta’lim faoliyatida ma’lum cheklovlar zarurligini tan olish va inson faoliyatining har qanday sohasida innovatsiyalarning axloqiy, ma’naviy asoslari tizimini chuqur rivojlantirish zarurligini tan olish jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiyalar imkoniyatlari va muhim salohiyatidan samarali foydalanishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Angelovski, K. Uchitelya i innovatsii: Kn. dlya uchitelya / K. Ange-lovski; per. s maked. -M.: Prosveщenie, 1991, 156 s.
2. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To’raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 150 b.
3. Yo’ldoshev J.G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari: Qo’llanma.– T.: O’qituvchi, 2004. – 104 b.
4. Karpova, Yu. A. Innovatsii, intellekt, obrazovanie / Yu.A. Karpova. M.: Izd-vo Vseros. in-ta prom. sobstvennosti i innovatiki. -1998.-80 s.
5. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari – T.: 2006. – 260 b.